

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Rivista di filosofia e simbolica politica

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Registrazione

Tribunale di Napoli n. 5260 del 06/12/2001

Direttore responsabile

Renato D'Emmanuele

Direttore scientifico

Giulio Maria Chiodi

Comitato editoriale

Anna Assenza - *Università degli Studi di Messina*

Paolo Bellini - *Università degli Studi dell'Insubria*

Antimo Cesaro - *Seconda Università degli Studi di Napoli*

Domenico Palumbo - *Università degli Studi di Messina*

Donatello Puliatti - *Università degli Studi di Messina*

Fiammetta Ricci - *Università degli Studi di Teramo*

Maria Felicia Schepis - *Università degli Studi di Messina*

Nataschia Villani - *Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"*

Redazione

Maria Grazia Recupero (Caporedattore),

Carmela Bianco, Gabriele de Martino, Gianluca Dioni,

Cintia Faraco, Antonio Jannuzzi, Augusto Petito, Ilaria Pizza, Stella Marega

Editore

Associazione Istituto Politeia

Via G. Porzio 4 C. D. N. is. F10 -80143 Napoli

Tel./Fax 0815571358 e-mail: politeia@libero.it

Sede redazionale

c/o Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo

Università degli Studi di Messina (tel. 0906766304)

Comitato Scientifico:

Luigi Alfieri - *Università degli Studi di Urbino*
Miguel Ayuso Torres - *Università Complutense Madrid*
Giampaolo Azzoni - *Università degli Studi di Pavia*
Maria Stella Barberi - *Università degli Studi di Messina*
Claus-Ekkehard Bärsch - *Universität Duisburg-Essen*
Claudio Bonvecchio - *Università degli Studi dell'Insubria*
Giovanni Caola - *Università degli Studi di Messina*
Giulio Maria Chiodi - *Università degli Studi dell'Insubria*
Vanda Fiorillo - *Università degli Studi di Napoli "Federico II"*
Roberto Gatti - *Università degli Studi di Perugia*
Giuseppe Limone - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Giovanni Lombardo - *Università degli Studi di Messina*
Domenica Mazzù - *Università degli Studi di Messina*
Michele Panzera - *Università degli Studi di Messina*
Giuliana Parotto - *Università degli Studi di Trieste*
Gian Maria Piccinelli - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Roberto Refinetti - *University of California*
Caterina Resta - *Università degli Studi di Messina*
Christophe Reveillard - *Université Paris-Sorbonne*
Nicoletta Sabadini - *Università degli Studi dell'Insubria*
Teresa Serra - *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

Anno XIV Numero 1

Studi e Ricerche

War, Debt and Despotism:
from Tyrant to Despot, 1570s to 1670s, Beza to Pufendorf

di *Robert von Friedeburg*

p. 7

Intorno a due paradigmi correlati della storicità:
il ciclo epocale trifasico e l'arco storico

di *Giulio M. Chiodi*

p. 25

La monarchia come ottima forma di governo
nel *De regno ad regem Cypri* di Tommaso d'Aquino.

Una nota sul tema de regimine principum nel pensiero politico del XIII secolo

di *Antimo Cesaro*

p. 59

Mito e politica Nell'opera di García Pelayo.

Prime Riflessioni

di *Natascia Villani*

p. 79

Symbolica

La teoria generale del diritto di fronte alle nuove sfide matrimoniali:
considerazioni tra diritto e meta-diritto

di *Filippo Giorgianni*

p. 91

Il senso etico del mondo tra limite e illimitato.
I confini dell'isola o i limiti dell'oceano?

di *Fiammetta Ricci*

p. 119

Coscienza, dinamiche predittive della mente e libero arbitrio

di *Emanuela Russo e Vincenzo Varriale*

p. 129

Oltrepassare la Notte: dal silenzio all'azione verso il mondo.

In ricordo di Elie Wiesel

di *Maria Felicia Schepis*

p. 137

Profili bio-bibliografici

Gabriel Vázquez

di *Cintia Faraco*

p. 151

Johannes Althusius

di *Ilaria Pizza*

p.157

Note, pubblicazioni ed eventi

Il ritorno della persona negli studi di filosofia politica.

Un volume di Carmela Bianco

di *Pasquale Giustiniani*

p. 167

Il rapporto con l'altro ai tempi del terrore.

A proposito dell'approccio mitico-simbolico o 'mitologico' nell'analisi dei fenomeni politici

di *Patrizia Salvatore*

p. 177

**GABRIEL VÁZQUEZ
(1549-1604)**

ABSTRACT In questa voce bio-bliografica viene presentato Gabriel Vázquez. Il gesuita spagnolo vissuto alla fine del Cinquecento sviluppa un procedimento di esposizione logica come momento di riflessione retorica, ovvero momento di sublimazione dello stesso metodo senza, tuttavia però, inaugurare una vera e propria evoluzione verso un altro tipo di argomentazione filosofica. Questa tecnica espositiva comporta che le parti destruens e construens presenti nelle varie disputationes, tuttavia, non siano così marcate, ma che l'opera tutta sia tesa alla dimostrazione dell'errore altrui. La ratio dimostrativa cede il passo ad una ratio argomentativa, che descrive, che evoca, che si fa forte nell'evidenza della non contraddizione logica. Ciò si riflette anche nella concezione della legge naturale, che è la stessa natura razionale in quanto razionale e a essa si riferiscono le azioni umane come ad una regola, seguendo il principio del conveniente o del non conveniente. Pertanto, la *lex naturalis* è pienamente comprensibile alla luce della ragione, che è la stessa natura *rationalis*.

KEYWORDS metodo logico-espositivo, ratio dimostrativa, ratio argomentativa, legge naturale.

Gabriel Vázquez nacque il 18 giugno 1549 a Villaescusa de Haro, nella provincia di Cuenca, nei pressi di Belmonte del Tago, da Doña Maria de Mendoza e da Don Pedro Vázquez, entrambi originari di Belmonte. Secondo alcune fonti biografiche, Gabriel nacque con una voglia sulla spalla a forma di stella, che fece sperare subito in un buon segno per un destino luminoso voluto dal cielo.

Proprio a Belmonte iniziò i suoi studi, che proseguirono a Compluti, città poi nota come Alcalà de Henares, dove, il 10 aprile 1569, entrò nella Compagnia di Gesù. Nel collegio complutense completò gli studi di teologia e di filosofia, sotto la guida spirituale del domenicano Domingo Bañez e del gesuita Alfonso Deza.

Completato il percorso formativo, il Bellomontano, come soleva appellarsi

Vázquez per richiamare le sue origini, insegnò prima filosofia morale ad Ocaña, poi teologia scolastica a Madrid, ad Alcalà e, successivamente, a Roma, dove sostituì Francisco Suárez al Collegio Romano tra il 1585 e il 1591.

In quegli anni, Gabriel poté godere della profonda ammirazione dei suoi superiori e dei suoi studenti, al punto che, quando nel 1591 lasciò Roma, si diffuse il detto “*Si pater Vasquez abijt, tota schola perijt*”. Del resto, fu proprio in Italia che si diffuse la sua fama di fine retore e ciò gli fece guadagnare l'appellativo di Agostino spagnolo.

Nello stesso anno il gesuita tornò ad Alcalà, dove ebbe modo di scontrarsi con il confratello Francisco Suárez, a cui erano stati affidati i corsi di teologia. Corsi che, prima del soggiorno romano, erano stati tenuti da Vázquez.

Ad Alcalà, dunque, si trovarono a confrontarsi e a dividersi la scena del dibattito teologico e filosofico due eminenti studiosi dotati di una altrettanto forte personalità.

Vázquez non condivideva nulla, o quasi, dell'impostazione filosofica e teologica di Suárez e, a fare da detonatore di una già complicata e quanto mai delicata situazione di equilibri nell'università complutense, vi era la richiesta pressante da parte di Gabriel di ritornare a occupare la cattedra, che era stata sua cinque anni prima.

Gli scontri tra i due erano all'ordine del giorno, provocati per lo più dal carattere esuberante di Gabriel e tenuti accesi dalle risposte, seppur pacate, di Francisco. Questo stato di tensione convinse l'allora Preposto Generale della Compagnia, Claudio Acquaviva d'Aragona, che bisognasse allontanare uno dei due, per assicurare un viver sereno all'interno del collegio spagnolo. Così, in una missiva del 1592-93, Acquaviva decise, dunque, di consigliare Gil Gonzalez Dávila, allora reggente il collegio complutense, di far tornare Suárez a Salamanca, poiché quest'ultimo avrebbe accolto la notizia del suo allontanamento come una benedizione per potersi dedicare alla pubblicazione di alcune opere. Da quel momento il Bellomontano venne reintegrato nella cattedra di teologia e filosofia ad Alcalà.

Il 20 aprile del 1602 Gabriel venne imprigionato dall'Inquisizione, che lo riteneva l'autore della tesi "*Il n'est pas de foi catholique que tel home, par exemple Clement VIII, est la véritable successeur de saint Pierre*". L'accusa si rivelò totalmente infondata e, circa un mese e mezzo più tardi, venne scarcerato.

Il gesuita morì ad Alcalà il 23 settem-

bre 1604.

La sua fama di profondo conoscitore dei testi biblici e patristici, nonché delle opere di Agostino d'Ippona quanto quelle di Tommaso d'Aquino, travalicò i confini temporali, al punto che il pontefice Benedetto XIV, nel suo trattato *De Synodo dioecesana*, lo definì "Luce della Teologia".

Proprio per la spiccata padronanza delle *Auctoritates*, il gesuita spagnolo, a suo modo, torna a dare vigore alla prima scuola di Salamanca che, con Francisco de Vitoria e Melchior Cano, tra gli altri, aveva già rinnovato il metodo scolastico. Il Bellomontano, cioè, sviluppa il procedimento di esposizione logica come momento di riflessione retorica, ovvero momento di sublimazione dello stesso metodo senza, tuttavia però, inaugurare una vera e propria evoluzione verso un altro tipo di argomentazione filosofica.

Questa tecnica espositiva è, infatti, evidente in tutte le sue opere e trova un'applicazione ancor più completa nei vari *Commentariorum, ac Disputationum in (partes) Sancti Thomae*.

In tali opere, Vázquez non fornisce nuovi temi, ma li ricava apertamente dalla *Summa*, che riproduce in gran parte (ad esclusione della II-II), non limitandosi, peraltro, a dare una sua interpretazione del metodo salamantino, ma preferendo sottolineare anche polemicamente la vetustà di certe regole. In questo senso Vázquez riproduce, da un lato, lo schema dell'*exitus et reditus*, ovvero lo schema argomentativo ove, nella prima fase – l'*exitus* –, si parte dal considerare Dio come causa efficiente, creatore e conservatore del mondo; mentre nella seconda fase dell'argomentazione – il *reditus* – si "ri-torna" a Dio, considerato come causa

finale, che beatifica e glorifica l'uomo che vi ritorna. Mentre, dall'altro lato, riflette sulla propria posizione, in polemica più o meno aperta con i suoi confratelli, entrando a pieno titolo nel dibattito dell'epoca sui temi, teologici e non, più importanti.

Le parti *destruens* e *construens* presenti nelle varie *disputationes* vázqueziane, tuttavia, non sono così marcate. Esse si percepiscono appena, mentre, al contrario, si coglie chiaramente che esse si manifestano armonicamente unite come parti di un generale discorso, che serve a smontare l'altrui pensiero sul tema. Questo significa che l'opera del Bellomontano è tesa alla dimostrazione dell'errore altrui; la sua *eloquentia* mira, quasi *s sofisticamente*, a ridurre all'angolo l'avversario.

La *ratio* dimostrativa, che i suoi predecessori come Anselmo avevano così fortemente rivendicato, cede il passo ad una *ratio* argomentativa, che descrive, che evoca, che si fa forte nell'evidenza della non contraddizione logica. Dalle opere vázqueziane emerge che non sono immediatamente evidenti alcuni degli elementi giuridici e antropologici, che fungono, invece, da base per molti altri scolastici. Essi, piuttosto, sono superati attraverso un metodo espositivo descrittivo. Vázquez, infatti, nell'affermare apertamente di preferire questa specifica scelta argomentativa, tratteggia, evoca, richiama o retoricamente accenna a quegli elementi senza dare loro una vera e profonda identità concettuale oltre all'autoevidenza non contraddittoria.

Entrando, a questo punto, nel merito del pensiero del Bellomontano, si può affermare che, nell'ottica di restare, per quanto possibile, aderente agli insegnamenti di Tommaso, Vázquez

sostenga che sia tipico dell'uomo agire secondo un fine e ciò appare evidente nella volontà, che è da lui considerata vincolata alla natura razionale umana (cfr. *Commentariorum, ac disputationum in primam secundae S. Thomae*, I, conclusio, n. 1).

Più precisamente, la volontà non può andare oltre una valutazione compiuta dall'intelletto, che la vincola, per l'appunto, agli oggetti già scelti, individuati; perciò essa non può apprezzare nulla, né ciò che è noto, né ciò che è conoscibile, né ciò che è creduto, senza che l'intelletto abbia già apprezzato o amato qualcosa (cfr. *ivi*, d. 35, c. II, n. 6).

Tale preferenza dell'intelletto come guida ed elemento principe dell'agire umano si riflette nella descrizione dell'atto in generale.

Quest'ultimo, per il Bellomontano, si può descrivere attraverso il concetto dell'*imperium*, il quale è un atto di intelletto, che solo formalmente si manifesta come *voluntas*. Anzi, meglio, l'*imperium* è una vera e propria manifestazione esteriore di una dichiarazione della volontà intellettuale del superiore all'inferiore. Nel testo si legge: «*Imperium esse iudicium compositionis seu divisionis, quo intellectus in se exprimit affectum suae voluntatis, et haec expressio dicitur insinuatio: est autem expressio desiderii, ac si exterius quis diceret. Ego habeo voluntatem, et desiderium talis rei*» (*Ivi*, d. 35, c. II, n. 14).

Ancora, «*Imperium autem est expressio desiderii tamquam superioris volentis ut aliquid fiat ab inferiori, cui insinuatur tale desiderium. Totum autem hoc recte explicatur per verbum imperandi: Fac hoc, sic enim denotamus non tatum voluntatem et desiderium ut illud fiat, sed etiam voluntatem tamquam superioris*» (*Ivi*, d. 49, n. 4).

L'azione comandata deve essere con-

forme all'onestà, rimanendo soggetta alle disposizioni della legge morale e alle norme che disciplinano il gruppo sociale. In questo modo il ruolo del superiore consiste nell'ordinare i mezzi al fine attraverso la manifestazione della sua volontà agli inferiori.

Da quanto detto si constata l'influenza diretta del concetto dell'*imperium* sulla legge, intesa come atto particolare.

Più precisamente, per Vázquez, la legge è un *praeceptum*, un ordine, una manifestazione all'inferiore della volontà di un superiore, che vuole essere obbedito.

Le parole *praeceptum* e obbligazione sono strettamente correlate, poiché in esse alberga il concetto di *imperium* come appena descritto. Infatti, a riprova, nel testo vázqueziano si legge «*De ratione legis est praeceptum superioris habentis publicam auctoritatem, (...) ubi autem praeceptum est, obligatio aliqua debet esse*» (*Commentariorum, ac Disputationum in Primam Secundae S. Thomae*, II t., d. 158, 14), che richiama alla mente proprio l'*expressio desiderium superioris* che caratterizza l'*imperium*.

Il comando espresso, dichiarato, è una "conditio sine qua non" per l'esistenza dell'obbligo, poiché solo così esso è conosciuto da parte degli obbligati.

Vázquez riconosce, perciò, alla funzione del legislatore la nobiltà che le è propria e che si esprime nell'organizzazione dell'attività umana, impedendo che qualsiasi forma di dispotismo possa insorgere.

Il requisito obbligatorio della legge proviene, infatti, da una fonte più profonda, che deriva direttamente dalla legge naturale.

In questo senso, se la materia di cui è fatto il comando non può che essere dedotta dalla legge naturale, l'obbligo

deriva direttamente dal principio che è alla base di tutta la vita sociale, ovvero il principio dell'obbedienza, necessario a mantenere la vita in società.

Tutte le volte che un superiore stabilisce una legge, l'obbligo per il suddito di conformarsi ad essa viene direttamente dalla legge naturale e trasgredirla, è un'azione che non è coerente con le esigenze della retta ragione. Quest'ultima è la natura razionale stessa, ovvero, detta con le parole di Vázquez, *suaapte natura rationalis*.

Il campo della legge umana è essenzialmente il campo dell'atto libero. Solo grazie ad esso, Vázquez può dire che una legge, che deriva come risultato finale trasfuso in essa dalla legge naturale non è di una nuova costituzione umana, ma una semplice dichiarazione del diritto naturale.

In questa ricostruzione si scorge una antinomia, per la quale diritto umano e diritto naturale non troverebbero un vero e proprio collegamento tra loro. Vázquez se ne avvede e risolve il problema sostenendo che la legge comprende due elementi: la prescrizione del modo e la sua esecuzione. Si tratta, evidentemente, di un'interpretazione tomista.

Per Vázquez, inoltre, la legge consiste anche nella indicazione di come raggiungere il fine desiderato. Da qui, chi dice "prescrizione" dice "comando" e la legge sarà, allora, prima di tutto il frutto dell'*imperium*.

L'intenzione del legislatore, che verrà poi manifestata al suddito, è, quindi, importantissima per comprendere la costituzione del precetto, in quanto il legislatore non ha mai alcun effetto sulla portata dell'obbligo, ma determina soltanto la sua esistenza.

Il legislatore stabilisce, cioè, il *praecep-*

tum, ma la misura di esso gli sfugge; in tal modo la misura e l'intenzione del legislatore si devono soltanto interpretare alla luce delle sue parole.

La stessa conclusione vale anche per le leggi che si esprimono in modo imperativo.

In questo modo il potere del legislatore non oltrepasserebbe mai alcun limite: il precetto emanato è costituito giuridicamente e l'obbligazione gode di una esistenza autonoma.

Tuttavia il problema della determinazione dell'obbligatorietà della legge non è così di pronta soluzione, poiché è necessario trovare un criterio che distingua il caso dell'obbligo in coscienza da un semplice ordine esteriore.

I criteri dell'obbligo in coscienza per Vázquez cadono in tre categorie: 1. l'intenzione del superiore; 2. i termini utilizzati, termini che devono essere rigorosamente di carattere precettivo; 3. e, infine, la condanna.

In ultima istanza si può ben affermare che, prima di qualunque forma in cui si possa manifestare la legge, esiste la materia di cui essa è fatta e da cui scaturisce il precetto. Ciò spiegherebbe perché, per Vázquez, la legge indichi il mezzo per arrivare ad un fine e giustifichi, contemporaneamente, l'esistenza di un superiore che scelga questo o quel precetto.

Resta, tuttavia, evidente una aporia irriducibile in relazione alla divisione tomista della legge in eterna, naturale e positiva. Infatti, se consideriamo la legge naturale come un *prius* assoluto rispetto a qualunque *imperium*, essa non può in alcun modo derivare dalla legge eterna. Questo modo di argomentare porta alla conclusione che è la legge naturale ad essere il *prius* assoluto e la *lex aeterna*, pur nella sua superiorità

ontologica, viene svuotata di senso e significato.

Del resto, la *lex naturalis* è pienamente comprensibile alla luce della ragione, è anzi la stessa *natura rationalis*, mentre, a ogni buon conto, la legge eterna rischia di diventarne un doppiante.

Se, in questa lettura, Dio non influisce in alcun modo sulla legge naturale, è pur vero che ne è il Creatore e, perciò, è Colui che le ha dato l'esistenza.

In tal modo, per Vázquez, Dio è la causa eterna della legge naturale. Anzi, in altri termini, Vázquez non intende eliminare Dio come legislatore, tuttavia lo rende causa dell'esistenza delle cose, non delle loro essenze, con la conseguenza che la natura razionale dell'uomo è la medesima che si ritrova nella legge naturale.

Questa posizione è nettamente in contrasto con Guglielmo di Ockham, nella parte in cui il filosofo francescano riteneva che il comando divino fosse così potente da poter, persino, essere direzionato ad un odio verso se stesso. È evidente come ciò, per il gesuita spagnolo, sia totalmente contrario alla retta ragione. La legge naturale, infatti, è la stessa natura razionale, in quanto è razionale, alla quale si riferiscono le azioni umane come ad una regola, seguendo il principio dell'utile o del disutile, del conveniente o del non conveniente. È, perciò, in questa chiave di lettura che diviene fondamentale il ruolo della *conscientia*, intesa come una ragione filtrata dalla conoscenza, che apre alla corrente del cosiddetto *probabilismo*.

Vázquez si pone, dunque, agli antipodi del volontarismo ed è evidente il motivo per il quale il suo pensiero sia universalmente considerato appartenente alla corrente del razionalismo.

Cintia Faraco

BIBLIOGRAFIA

FONTI

- Gabriel Vázquez, *De cultu adorationis libri tres*, 1594
– Commentariorum, ac Disputationum in primam partem Sancti Thomae, 1598, I & II t.
– Commentariorum, ac Disputationum in primam secundae Sancti Thomae, 1599, I & II t.
– Commentariorum, ac Disputationum in tertiam partem Sancti Thomae, 1609, I, II, III & IV t.
– Paraphrasis et compendiaría explicatio ad nonnullas Pauli epistolas, 1612

Dalle sue opere di commenti sono stati tratti le seguenti opere:

- Opuscola Moralia, 1621, Amberes
– Disputationes Metaphysicae, 1617, Madrid
– Respuestas a varios casos del Japón, ed. y trad. J. López-Gay, *Monumenta Nipponica* 16 (1960), 132-160.
– Respuestas a 15 proposiciones que propuso Clemente VIII, ed. in *Estudios Eclesiásticos* 23 (1949), 516-520.

BREVI RIFERIMENTI ALLA LETTERATURA SECONDARIA

BIOGRAFIE

- Astrain Antonio, *La historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España*, tomo IV, Administración de Razón y Fe, Madrid, 1913, pp. 318-323.
de Castro Cristobal, *Vida del P. Gabriel Vázquez*, ed. ATG 37 (1974), 227-244.

OPERE CRITICHE

- Araud Regis, *Le "traité de la conscience" chez Gabriel Vázquez*, *Mélanges de science religieuse* 24 (1967), 1-48.
Benedetto Arnold J., *God's foreknowledge, according to the philosophical teachings of Gabriel Vázquez*, *Revista Católica*, El Paso, 1962.
Diaz Nava Adolfo F., *Gabriel Vázquez y el matrimonio*, Univ. Pontificia, Comillas, 1962.
Elorduy Eleuterio, *La predestinación en Suárez. Controversias con V., Salas y Lesio*, in «*Archivo Teológico Granadino*» 10 (1947), 5-151;
Fellermeier Jakob, *Das Obligationsprinzip bei Gabriel Vázquez*, Scuola Salesiana del Libro, Roma, 1939.
Maldonado Luis, *El Commentario de Gabriel Vázquez a la Quaestio I de la Summa: en la perspectiva de la problemática contemporánea planteada en torno a la esencia de la teología*, ESET,

Vitoria, 1964.

Pereña Vicente Luciano, "Importantes documentos inéditos de Gabriel Vázquez", *Revista española de teología* 26 (1956), 193-214;

Slovak Jaroslav, *De conscientia morali apud Gabrielem Vasquez S.I.*, Pontificia Universita Lateranense, Roma, 1971.

Sullivan Leo D., *Justification and the inhabitation of the Holy Ghost, the doctrine of Father Gabriel Vasquez S.J.*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1940.

Tessarolo Giulivo, *La nozione di soddisfazione e la necessità dell'incarnazione presso Gabriele Vasquez*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1942.

Vereecke Louis, *Conscience morale et loi humaine selon Gabriel Vasquez*, Desclée & Cie, Paris, Tournai, 1957.

von Garssen Hermann, *Die Naturrechtlehre bei Gabriel Vasquez*, Göttingen, 1951.